

ANALISIS DEL DISCURSO SOBRE LA IDENTIDAD

M. C. MARTINEZ GONZALEZ

L. IÑIGUEZ RUEDA

Universidad Autónoma de Barcelona

I^{er} ENCONTRO LUSO-ESPANHOL DE PSICOLOGÍA SOCIAL
TOMAR (Portugal). Noviembre 1987.

1.- INTRODUCCION

El tema de la IDENTIDAD después de períodos en los que fue olvidado por los investigadores tal como señala PRATKANIS y GREENWALD (1985) vuelve a surgir alrededor de 1975 con una gran actividad investigadora (GREENWALD & PRATKANIS 1984) siendo sin duda un tema de actualidad. Es fácil hablar o leer que hay crisis de identidad en los jóvenes, en los adultos e incluso en la sociedad, las razones o al menos una de ellas suele situarse en la propia sociedad. Los cambios, no solo tecnológicos, sino sociales, políticos o culturales están cambiando los marcos de referencia que habitualmente tiene el sujeto y ello lleva a una búsqueda de valores o modos de actuación que permita al individuo saber a que atenerse. Independientemente de este hecho, hay que pensar que el tema de la IDENTIDAD se remonta a la historia del pensamiento filosófico, adquiere gran popularidad con el pensamiento psicoanalítico y se perfila con el interaccionismo simbólico.

Brevemente, y a modo de apunte podemos señalar que con ERIKSON (1959, 63, 68) se localiza la identidad dentro del contexto de la teoría psicoanalítica. Su idea de la IDENTIDAD puede asimilarse en muchos sentidos al si mismo y aparece como resultado de todas las experiencias en las que " un sentido de autodifusión temporal está contenido con éxito en una autodefinición y reconocimiento social renovados y cada vez mas realista" (1959 p. 149).

La IDENTIDAD es concebida como un "Constructo interno propio, una organización dinámica de las habilidades, creencias e historia individual".

Cuanto mejor desarrollada esté esta estructura, los individuos se darán mejor cuenta de su propia unicidad, y

similitud con los otros y de su propia fortaleza o debilidad en la construcción de su mundo. Es decir ERIKSON centra su atención en un proceso que hace al individuo diferenciado con respecto a los otros y remarca el papel de estos en la génesis de su diferenciación.

Los diferentes autores que en torno a una influencia mas o menos directa del psicoanálisis estudian la IDENTIDAD o sentimiento de identidad ligado al término autoconcepto ponen en la interacción humana el énfasis para que pueda darse. La significación de los que rodean al individuo para la génesis de su identidad y a los agentes de socialización para buscar una adaptación adecuada.

En la corriente interaccionista, el énfasis dado a la comunicación, el carácter procesual de la realidad social, el papel mediador y constructivo de las representaciones, lleva a considerar que la IDENTIDAD personal surge a través de un proceso social.

El sentimiento de auto-valoración, o idea que uno tenga sobre el concepto de sí mismo, la auto-identificación o identidad personal surge a través de la captación de la imagen del otro sobre sí mismo.

Así el papel concedido al lenguaje en la emergencia y constitución de la realidad social, servirá de referencia para el estudio de bastantes de los problemas que hoy siguen enfrentándose en Ciencias Sociales.

Desde representantes como WILLIAMS JAMES (1890) y su forma de abordar el self identificandolo al si mismo y constituido por el " yo" y el " mi" se perfilan características o componentes del si mismo en el sentido de un " si mismo material", un " si mismo social", un " si mismo espiritual"

y un " puro ego" que se refiere al sentimiento de identidad personal o continuidad entre los diversos si mismos.

También la postura de COOLEY (1902) uno de los primeros que exploran la idea del yo refiriéndose al si mismo como " aquello que se designa en el lenguaje ordinario mediante los pronombres personales de primera persona singular yo, mi, me, mio, yo mismo" (1902). Postula que el sujeto se conoce a si mismo interiorizando al otro.

MEAD (1934) en la misma línea que COOLEY fundamenta el autoconcepto en la situación social del sujeto y deduce sus contenidos a partir de la interacción con ese mundo social. Si la persona surge en un contexto social, como decía MEAD también es en sí misma una construcción social, ¿como es en persona? pues en la medida en que pueda adoptar la actitud de otro, actuar hacia sí mismo como actúan otros, asumir las actividades de los otros, del grupo de que forma parte. "El individuo aprende su propia identidad, tomando el rol de los otros en relación a sí mismo".

Este proceso comunicativo posibilita el surgimiento de si mismo". (Identidad personal).

Las características genéricas junto a otras que son propias (rostro, cuerpo...) permiten construir una imagen única, diferenciada, de cada persona. Se trata de la Identidad personal en tanto que Identificación por los otros, por medio de determinadas señas de referencia. GOFFMAN afirmaba, en este sentido que la Identidad personal se apoya en el supuesto de que un individuo puede ser distinguido de todos los demás y de que en torno a todos estos medios de diferenciación puede adherirse una historia continua y única de hechos sociales".

O sea Identidad personal e Identidad social están ligadas, tanto en lo que respecta a la coincidencia de muchos de los datos que son utilizados para su construcción como por las repercusiones recíprocas que tiene el cambio en cualquiera de ellas.

Así pues, la noción de IDENTIDAD nos remite a factores sociológicos y psicológicos, a la resultante de ambos y contribuye a la definición del Q mismo para cada individuo. Podríamos afirmar que la aproximación social de la identidad se caracteriza por:

1-La preponderancia de la influencia del medio en la formación de la misma y del autoconcepto, y

2-La consideración del autoconcepto bajo el ángulo de la percepción de sí por contraste con los otros. Es en este encuadre en el que podemos situar a RODRÍGUEZ-TOME (1972-1982 1983) y su concepción sobre la identidad.

RODRIGUEZ-TOME parte de dos fuentes a la hora de postular su modelo, por una parte de la corriente americana que ponía en evidencia el papel que la sociedad tenía en la formación del individuo y lo importante que era también como el entorno percibía al individuo " dentro de su propia percepción de sí mismo". Con ello el concepto de sí mismo era una especie de producto social independiente del propio sujeto. (MEAD 1934). Por otro lado, del enfoque más individualista de la corriente europea, estudia el proceso gradual de la conciencia de sí mismo a través de la relación yo-projimo (WALLON 1932-1963).

Todo ello lleva a RODRIGUEZ-TOME a postular una teoría del desarrollo de la identidad personal a través de la diferenciación yo-otro adoptando una postura intermedia en relación a sus dos fuentes inspiradoras, es decir ni un enfoque individual, ni un mero producto social sino su análisis de la conciencia y sentimiento de identidad personal (

representación de sí mismo) como indisociable de la representación del prójimo, creado mediante la comunicación y a través de los papeles desempeñados dentro de la sociedad.

Desde 1972 es precisamente esa influencia del prójimo sobre el modo como el sujeto se percibe y la interdependencia yo-prójimo en la adolescencia lo que RODRIGUEZ-TOME estudia llevándole a la definición de "imagen propia" (conciencia de sí mismo por sí mismo) y la "imagen social" que representa el ser según el prójimo. La pregunta ¿quién soy yo? contestaría a la imagen personal, y ¿quién soy yo para los demás? a la imagen social.

Así pues, en una primera fase de la investigación, partiendo de que la forma de verbalizar, o de que las diferentes formas que utilizamos para describirnos, poseen una significación, RODRIGUEZ-TOME inicia un estudio minucioso de la estructura lingüística de la frase o parte de la frase que el individuo da en su autodescripción. Este trabajo tuvo su continuidad en otros países.

Podríamos señalar otro enfoque distinto con respecto a la identidad y este sería el dado por TAJFEL (1971-1973).

La identidad ligada a la categorización social, es decir "la identidad social va ligada al conocimiento de su pertenencia a ciertos grupos sociales y al significado emocional y valorativo resultante de esta pertenencia" (1972).

De esta forma, la Identidad habría que concebirla como la definición del lugar, de la posición de un individuo en un sistema de categorías sociales. Para TAJFEL una de las consecuencias del hecho de que un individuo pertenezca a un grupo es que tratará de conservar su pertenencia al grupo e intentará adherirse a otros grupos si estos pueden reforzar los aspectos positivos de su Identidad social.

Otro enfoque para finalizar esta introducción sería el de TURNER (1975) que desarrolla las ideas de TAJFEL y afirma que la Identidad social positiva depende de una comparación entre grupos, en la cual cada uno de los grupos intentará diferenciarse respecto a los demás y cada uno hacia el polo con valor positivo de la dimensión de comparación. Así pues no sería una simple comparación entre grupos lo que ligará la categorización con la identidad sino la "competición social" término que utiliza TURNER.

Estos 2 autores resumen diciendo (1977).

- 1) Los sujetos tienden a aumentar o mantener su autoestima para llegar a una concepción de sí mismo positiva.
- 2) Los grupos sociales o categorías tienen connotaciones más o menos y la Identidad social puede ser más o menos según las valoraciones de estos grupos que contribuyen a la Identidad social del individuo.
- 3) La valoración del grupo propio se determina con relación a otros grupos específicos mediante comparaciones sociales en términos de atributos o de caracteres que conlleva una valoración.

Así pues, si el sujeto intenta mantener su identidad social positiva y esta se basa en comparaciones favorables que se pueden hacer entre el grupo de pertenencia y otros grupos cuando la Identidad social sea insatisfactoria, el sujeto intentará o dejar el grupo para unirse a un grupo más positivo y /o volver su grupo positivo.

En este proceso influirán factores por ejemplo:

- 1) el sujeto habrá interiorizado su pertenencia a un grupo como un aspecto del concepto de sí.
- 2) La situación social debe permitir la comparación entre los grupos para seleccionar y valorar los atributos de ellos

3) cuanto más similares o próximos sean los grupos más fuerte será el paralelismo positivo.

De todo ello podemos concluir, en primer lugar lo que decía al inicio, el tema de la Identidad es un tema apasionante si queremos acercarnos a él, si queremos estudiar como va a configurarse. No podemos en 2o lugar, aislarlo del entorno identidad personal e identidad social ligados, porque tanto es obvio que los cambios en la sociedad, en los grupos de referencia, en nuestras situaciones sociales afecten a la configuración de la misma y finalmente es aun mas complejo si en una etapa como la adolescencia queremos acercarnos a ella.

2. LA IDENTIDAD EN LA ADOLESCENCIA

Algunos periodos en la vida del individuo son mas cruciales que otros y así la adolescencia pensamos es uno de ellos. Es un periodo de transición " en una aproximación hacia las tareas cognitivas , hacia los constructos morales y hacia los intereses psicosociales " MARCIA (1980). Hay sin embargo una dificultad en el estudio de la adolescencia y es que precisamente la definición del periodo mismo. Si el acabar la adolescencia depende de que se consiga una cierta posición psicosocial, la formación de una identidad entonces nunca acabaría. La estructura de la identidad, se ha afirmado hace un rato es dinámica y los elementos que la configuran están siendo añadidos y descartados, el material al que ella da forma, cambia con la edad, siendo por ello este periodo de gran interes a nivel de estudio. El proceso de la identidad por tanto ni empieza ni acaba en la adolescencia, empieza con el objeto de la propia diferenciación en la infancia y alcanza su fase final con la propia integración en el genero humano en la edad adulta.

Aunque algunas crisis de identidad constituyen todo un cataclismo, la formación de la identidad generalmente prosigue por un camino gradual, logra hacerse a " trocitos", las decisiones no son tomadas de una vez para siempre, sino que tienen que ser tomadas una y otra vez decisiones a veces que pueden parecer tontas: "a quien citar", "si romper o no", " tener comunicación", " tomar droga", " ir al cole o a trabajar", ... pero que cada decisión tiene una implicación en la formación de la identidad. Hasta ahora no hay excesivos estudios longitudinales que hayan analizado este proceso conocemos algunos: MEILMAN (1977) desde los 12 a los 24 años; STARK & TRAXLER (1974) de 17 a 24 años L'ECUYER (1978-1980) RODRIGUEZ_TOME (1979) y nosotros mismos en 1982 publicamos un estudio sobre la identidad personal de los 12 a los 16 años.

3. INVESTIGACION SOBRE LA IDENTIDAD

El trabajo que presentamos forma parte de la investigación que desde la estancia en París de M.C. Martínez (1975) se inició, con la idea de analizar desde un punto de vista comparativo, la identidad personal en la adolescencia.

Tras su incorporación al trabajo, habiéndose definido la identidad personal como una serie de sentimientos, representaciones, conocimientos, recuerdos... etc. es decir, componentes cognitivo-afectivos " que enraiza en cada uno de nosotros la vivencia de ser uno y el mismo a través del ' tiempo y a pesar de los cambios que se producen" (RODRIGUEZ-TOME y otros 1982), analizamos la estructura de la identidad `a partir de las referencias identificatorias que el sujeto daba a la pregunta ¿ quién soy yo?(KUHN y MCPARTLAND 1954).

Una muestra de 120 adolescentes chicos y chicas de 12,14 y 16 años de Barcelona, fueron comparadas con 150 adolescentes de las mismas edades y sexo de París. Las referencias identificatorias fueron, mediante el análisis de contenido temático-clásico, categorizadas (82 categorías) y sobre ellas se llevó a cabo una serie de análisis factoriales que nos permitieron describir lo que en su día denominamos la estructura básica de la identidad en este periodo.

No vamos a comentar aquí los resultados obtenidos pues constan en las diversas publicaciones que a ello ha dado tras un periodo de 10 años, y retomando de nuevo este tema han dado lugar a esta investigación y su continuidad.

Los estudios sobre la estructura de la identidad (el nuestro por ejemplo), pusieron en evidencia una serie de

factores. Sin embargo pensamos que esta estructura no es "algo" estático sino por el contrario, dinámico, en la que los elementos van siendo añadidos o descartados otros, hasta configurar ese constructo " identidad" que incluiría como señala ZAVALONI (1985)" todo aquello que una persona siente y piensa acerca de si mismo, de los otros y de la sociedad" e igualmente incluiría las acciones que lleva a cabo en la vida real. De ahí que deberíamos hablar de identidad personal e identidad social.

De lo mucho que se ha escrito sobre la identidad , no pretendemos aquí sintetizar lo dicho si algún enfoque que va a configurar nuestro trabajo. Pensamos que efectivamente al hablar de identidad, deberíamos hacerlo de identidad personal y social y nos referiríamos a un conjunto de elementos de un sistema de identidad unitario. Como señala Zavaloni " (1985) los procesos que trabajan en la creación del sistema de identidad operan de acuerdo a unas reglas". En este sentido un número limitado de palabras organizadas vía circuitos afectivo-energéticos, atraviesa diferentes áreas (actitudes, motivaciones, intereses..) y activa una mezcla de pensamiento y sentimientos, la mayoría de los cuales permanecen en el subconsciente. Pero si en contenido de la identidad social y personal aflora mediante esas reglas interactuará con los constructos cognitivos identificados. Esta será la base o materia prima , en parte, que potenciará el esquema, sistema de producción, que opera en las interacciones sociales en forma de argumentaciones, la manera de entender el mundo, fijación de objetivos personales o en el diseZo de la acción. Siguiendo este es que ma Zavalloni propone lo que denomina el "Elemental social identity space" utilizado en el análisis de la identidad social de grupos (Nosotros los franceses..) (1971) Posteriormente este mismo autor estudia la organización básica de la identidad como un contenido y ello dió pie a lo que se llamo ARC (Circuito afectivo- representacional).

En otro sentido nos interesa señalar la investigación que en 1983 el propio RODRIGUEZ-TOME vuelve a retomar sobre la identidad y señala algunos aspectos del conocimiento de si mismo (representaciones de si mismo). Afirma que el sujeto al definirse extrae una muestra no aleatoria de su repertorio de formas de presentación de si, que se actualiza en cada momento social. Ello le permite estudiar el proceso de diferenciación e individualización en un periodo de los 14 años a los 16 años, el pase de lo concreto a lo abstracto y la apariencia física y actividad del sujeto frente al " yo psicosocial " que siente, interactúa con los demás, valora o rechaza aspectos de la sociedad.

Algunas reflexiones y el estudio de lo dicho sobre identidad nos llevó a retomar la investigación sobre la identidad social y personal de los adolescentes, en este caso ampliando nuestro intervalo de análisis de la adolescencia que iría desde los 15 años hasta los 25 años en una muestra representativa de escolares de Barcelona. Por otro lado, nos interesaba el análisis no de las estructuras básicas de la identidad ya que no pretendíamos una comparación de las mismas en entornos diferentes (estudio intercultural), sino la actualización de las referencias que utiliza el adolescente para definirse, su significado es decir el valor que para ellos tiene de manera que, tal significado, en última instancia, será el organizador de su conducta, el contexto en que el sujeto dice lo que dice y el posible continuo que aflora en el discurso sobre su identidad desde el self, prototipo de la identidad y el grupo hasta los sentimientos, historia, motivos y valores.

Así pues el enfoque dado a la identidad como un sistema organizado al que pretendemos acceder directamente desde el discurso del sujeto.

4. OBJETIVOS

Se pretende estudiar las diferentes formas de presentación que el adolescente hace de sí mismo. Esta elaboración aflorará por parte del sujeto si se le somete a la necesidad de definirse, a la necesidad de pasar del plano "interno" de su pensamiento, al discurso abierto sobre sí. Creemos que desde el punto de vista cognitivo las referencias utilizadas serán diferentes según los momentos por los que pasa el sujeto (referencia a la edad) se irán incorporando elementos nuevos en la medida en que el sujeto interactúa con el entorno. Por otro lado y desde el punto de vista afectivo surgirán evaluaciones positivas y negativas en función de su relación afectiva con el entorno (referencias a la familia, amigos, autoestima...).

5. METODO

Para acceder a la identidad hemos utilizado situaciones estandarizadas que comportan para los sujetos un mínimo de presiones del medio así como un mínimo de riesgos a evitar. En este sentido pedimos a los individuos que se presentaran a sí mismos respondiendo 20 veces a la pregunta quien soy yo?

A pesar de las críticas que se han hecho a las técnicas abiertas y sobre todo al procedimiento del Quién soy yo?. dado que nuestro estudio pretende acceder al discurso abierto de los sujetos, hemos creído oportuno en un primer paso seguir utilizando esta técnica para explorar el lenguaje de los adolescentes. Este procedimiento tuvo sus antecedentes en los trabajos de BUGENTAL (1950,1955,1964) siendo adaptado por KUHN y MCPARTLAN (1954). Estudios posteriores como los de GORDON (1968) o los de MCLAUGHLIN (1966) podría citarse e igualmente los de L`ECUYER (1978,1980) con su estudio longitudinal.

En un segundo paso y a partir de los significados más interesantes creemos que sería conveniente plantear el trabajo con otras técnicas (entrevistas directivas o semidirectivas)en situaciones determinadas (contextos situacionales)..etc.

5.1. MUESTRA

Se ha llevado a cabo una muestra representativa de la población escolar de Barcelona. El tipo de muestreo ha sido aleatorio tomando como unidad de análisis el aula. De esta forma hemos podido recoger una muestra de 633 adolescentes que cursan estudios desde 1o. de BUP hasta COU tanto en estudios diurnos como nocturnos.

5.2. FORMATO DE LOS DATOS

La información recogida de la muestra de adolescentes, además de datos sociales provenientes de los mismos, estaba formada por un texto de 20 frases en el que los sujetos respondían a la pregunta planteada. Por tanto el "corpus" objeto de análisis estaba formado por 12.000 frases aproximadamente, conteniendo diversas informaciones.

Hemos trabajado como si todo el texto fuese una única respuesta a la pregunta inicial, con el objetivo de hacer un estudio textual del discurso.

5.3. ANALISIS DE LOS DATOS

El procedimiento normal del análisis de estos datos tal y como lo encontramos por ejemplo en los estudios clásicos reseñados anteriormente por nosotros, es el siguiente:

A).- En primer lugar se realiza un análisis de contenido de las respuestas de los individuos que conduce a una categorización tan exhaustiva como sea posible de sus respuestas. Esta categorización en ocasiones es testada por personas diferentes que siguiendo el mismo criterio realizan la misma tarea estudiándose posteriormente su grado de acuerdo.

B).- Una vez realizada la categorización de las respuestas se traduce en una codificación numérica es decir se construye una tabla de presencia/ausencia donde se indica si cada individuo que ha respondido se encuentra o no en cada una de las categorías.

C).- Esta tabla se somete a un análisis factorial de correspondencia y a los procedimientos habituales del análisis de datos.

He aquí algunas de las categorías de los estudios anteriores citados (RODRIGUEZ-TOME y col. 1983):

- Nombre
- Sexo
- Edad o fecha de nacimiento
- Pertenencia a un grupo de edad
- Status familiar
- Relaciones afectivas con la familia

Lo que nos proponemos es testar el alcance y los límites de un análisis de contenido automático en el estudio de la identidad y más concretamente del tipo de información obtenida para ello.

La alternativa al análisis de contenido tal como lo hemos explicado, consiste en la descripción del corpus textual que se pretende estudiar realizando una codificación mecánica susceptible de ser analizada estadísticamente. Para ello hemos utilizado, de entre los diversos paquetes estadísticos disponibles, el SPAD (Systeme portable pour l'analyse des données (LEBART & MORINEAU) en su versión del 1985. Este programa permite efectivamente realizar una descripción del texto y un análisis estadístico que pone en relación la información textual con la hipotética información numérica disponible.

Los conceptos que hay que tener presentes para comprender este procedimiento son los siguientes:

- Las respuestas son la cadena de palabras pronunciadas o escritas por el sujeto
- La cadena de respuestas se denomina texto, y
- LLamamos variable léxica a una variable cuyos valores posibles son las palabras (se trata de hecho de una

variable nominal cuyas modalidades son las diferentes palabras).

Las posibilidades concretas del análisis de contenido automático que realiza SPAD, pueden ser clasificadas en descriptivas y de explotación estadística. Entre las descriptivas hay que destacar el recuento de frecuencia de cada palabra presente en el texto, los segmentos repetidos, es decir conjunto de palabras que aparecen juntas en el texto a partir de un cierto umbral y las palabras y frases características de los textos. Desde un punto de vista estadístico el análisis construye una tabla de contingencia de textos x palabras que puede ser analizada por cualquiera de los procedimientos estadísticos habituales.

La gran versatilidad del programa se muestra también en el hecho de conectar toda información textual disponible con información numérica de cualquier variable que hayamos podido medir, lo que permite por ejemplo crear textos nuevos e ilustrar los análisis factoriales de información textual con los de numérica y viceversa.

6. RESULTADOS

Hemos realizado el análisis en 3 etapas:

1.- Recuento de las palabras

2.-Análisis factorial de correspondencia considerando las palabras como variables activas, posicionando las otras variables disponibles a título de variables suplementarias.

3.-Recuento de los segmentos y posicionamiento de los mismos en el análisis factorial como variable suplementaria.

No vamos a dar resultados específicos de esta investigación en la presente exposición de nuestra línea de trabajo solo destacar algunos "apuntes" que ilustren todo el trabajo que por otro lado está en fase de análisis.

1.- Recuento de las palabras

La primera operación es simple ya que consiste en el recuento de las palabras y su clasificación alfabética por orden de frecuencia. Eventualmente se puede obtener información del recuento en función de variables como sexo, edad...etc. En nuestro estudio tenemos:

Número total de respuestas	633
Número total de palabras	52.744
Número de palabras distintas	4.826
% palabras distintas	9.1

El hecho de que la palabra con mayor frecuencia "sea" una "o" "soy" o "un" o "persona" por ejemplo nada puede informarnos sobre todo cuando hemos puesto a los sujetos ante la pregunta ¿quien soy yo?. La forma corriente de

respuesta viene condicionada por la pregunta previa. Sin embargo, tras esa primera lectura aparecen una serie de palabras como " chico," " chica", " el nombre " " su edad ",me gusta "etc. que nos informa sobre "algo " distinto y ue ya no esta tan claro sea debido a la pregunta hecha.¿ Es qué existe alguna diferencia aún general, en el lenguaje utilizado por los diferentes sujetos?

Para los estudios posteriores se ha decidido retener todas las palabras dichas 25 veces o mas.

2.-Análisis de los datos

Se ha llevado a cabo el análisis factorial de correspondencia de las palabras x los sujetos. es decir se trata de poder expresar alguna distinción entre las diferentes palabras utilizadas y las agrupaciones que entre ellas puedan darse. Se extraen 4 factores entre los cuales los tres primeros tienen, por el momento, cierta explicación desde nuestro punto de vista. Comentamos algunos resultados brevemente dado que este nivel de análisis es aún bastante introductorio.

El primer factor opone la identificación por el sexo a la identificación por gustos o preferencias hacia " cosas".

El segundo factor claramente relacionado con el sexo opone la identidad de los chicos " soy un chico" en el polo positivo del factor a la identidad de la chica " persona, chica que" en un polo negativo.

Un tercer factor relacionado también con la identidad sexual presenta a los chicos con un yo activo, con referencias a actividades, mientras que en el polo opuesto la

identidad de las chicas y referencias personales de valoración positiva o autoestima (ideal personal).

Esta primera información nos parece aun pobre sobre todo si intentamos diferenciar la forma de presentación en base a las variables sexo, edad por ejemplo. es por ello que llevamos a cabo un posterior estudio proyectando estas variables en los resultados obtenidos ¿ Las diferentes formas de expresar lo que se es, factorializadas podríamos asociarlas a la edad o al sexo? Este es un aspecto interesante que llevamos a cabo en nuestro estudio.

Los factores siguientes son por el momento difíciles de interpretar. Creemos interesante por el momento seguir trabajando con esta información y ver si las variables cualitativas recogidas de los sujetos pueden diferenciar también los textos o expresiones encontradas, es decir nos interesa poder clasificar en grupos estadísticamente significativos las variables y los textos dados. En definitiva el plano de análisis pasa de palabras x sujetos (aspectos comentados) a variables x textos. La información recogida nos permitira hablar de textos característicos para las variables o cluster de variables.

Por el momento poseemos un análisis factorial de correspondencia de textos x edades y textos x clusters de variables.

7. DISCUSION

Hasta aquí hemos señalado parte del trabajo realizado sin embargo queda mucho por hacer. Hemos propuesto considerar el texto como si se tratase de la contestación unitaria a una pregunta, pero faltaria plantearse las diferentes contestaciones (20) como si fuesen textos distintos. Con ello tendríamos la posibilidad de analizar a lo largo del protocolo cuales son las primeras definiciones dadas y cuales las ultimas. Es decir a medida que el sujeto plasma su concepto de si puede y deciamos al inicio de este proyecto , ir incorporando referencias distintas en base a que? seria interesante poder analizarlo.

Algunas reflexiones sobre los datos pueden ya hacerse. Sabemos a donde queremos llegar y el camino mediante las tecnicas utilizadas pensamos no es incorrecto. A partir de las palabras utilizadas en el discurso, no podemos hacer grandes inferencias. Debemos volver nuevamente al texto y analizar el contexto en el que el sujeto o grupo de sujetos están diciendo algo. No es lo mismo decir " soy una estudiante " y la palabra estudiante repetirse muchas veces que " una mala estudiante como todas". si bien es cierto que tenemos un texto de palabras, no tenemos el contexto de las mismas y por tanto el significado que esas palabras tienen. Desde un simple analisis de datos el trabajo quedaria finalizado aquí, sin embargo pensamos que las posibilidades del SPAD nos abren un camino muy interesante desde el punto de vista psicológico.

En esta linea y en colaboración con los profesores M. Becue de Informatica de la Politecnica , nos proponemos estudiar lo que se ha denominado SEGMENTOS REPETIDOS. Este enfoque totalmente nuevo ha quedado demostrado ser una via de gran interes para el analisis de los que nos dedicamos al estudio de tecnicas de investigación y al analisis de las

preguntas abiertas. Las recientes jornadas internacionales sobre Analyse statistique des grands tableaux et données d'enquete, celebrado en Blanes (mayo 1987) ha reunido a los especialistas con el fin de analizar las experiencias habidas en múltiples campos y proponer vías de estudio nuevas. En él se ha podido constatar la utilidad de ir más allá en el análisis textual.

La posibilidad de la utilización del análisis textual mediante segmentos en lugar de palabras, con su correspondiente análisis de correspondencia será la vía por la que seguiremos explorando la presentación de sí mismo de los adolescentes. Contextualizadas las frases y vistas las diferencias podremos tal vez hablar de textos de presentación de sí y referencias identificatorias alternativas en cada momento evolutivo y según se experimenta social. Actualmente se recogen textos sobre la presentación de sí mismos en grupos referenciales diferentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BABAD, E.Y.; BIRNBAUM, M. & BENNE, K. (1983) The social self. London, Sage.
- BENCECRI, J.P. (1973): L'analyse des données, vol. II, Paris, Dunod.
- BERNSTEIN, R.M. (1980). The development of the self-system during adolescence, Journal of Genetic Psychology, 136, 231-245.
- BRIM, O.G. (1976): Life-span development of the theory of oneself: implications for child development, En REESE, H. W. (Ed.) Advances in child development and behaviour vol. II. New York. Academic Press.
- BROUGHTON, J.M. (1981): The divided self in adolescence. Human Development, 24, 13-32.
- BUGENTAL, J.F.T. & ZELEN, S.L. (1950): Investigation into the "self concept": I The W.A.Y. technique Journal of Personality. 18, 483-498.
- BUGENTAL, J.F.T. (1964): "Investigations into the self-concept: III. Instructions for the W-A-Y technique" Psychology Reports, 15, 643-650.
- DAMON, N. & HART, D. (1982): The development of self-understanding from infancy through adolescence. Child Development, 53, 841-864.
- DEMANGEON, M. (1973): Eute différentielle de l'anxiété. L'Orientation Scolaire et Professionnelle, 2 (4) 363-385.
- DEMANGEON, M. (1977): Evolution de la personnalité à l'adolescence, l'Orientation Scolaire et Professionnelle, 6 (2), 137-160.
- GIOVANNINI, D. PALMONARI, A. SPELTINI, G. BARIAUD, F. RODRIGUEZ TOME, H. (1979): Aspetti comparativi della struttura dell'identità in adolescenti, En GIOVANNINI, D. (a cura di). Identità personale. Teorie e ricerca, Bologna Zanichelli, 78-91.
- GORDON, C. (1968): Self-conceptions: configurations of content, En GORDON, C. & BERGEN, K.J. (Eds.) The self in social interaction. New York, Wiley.

- HIRSCH, E. (1983). The concept of identity. New York, Oxford, University Press.
- INHELDER, B. & PIAGET, J. (1955) De la logique de l'enfant la logique de l'adolescent. Paris P.U.F.
- KUHN, M. H. MCPARTLAND, T.S. (1954): An empirical investigation of self-attitudes. American Sociological Review. 19, 68-75.
- LEBART, L. MORINEAU, A. (1985): Systeme portable pour l'analyse des donnees Paris. Cesia.
- L'ECUYER, R. (1978): The development of the self-concept through the life-span. Comunicación presentada al Self-concept Symposium. Boston.
- MARCIA, J.E. (1980): Identity in adolescence En ADELSON, J. Handbook of adolescent psychology. New York, Wiley.
- MC CARTHY, J.D. & HOGE, D.R. (1982) Analysis of age effects in longitudinal studies of adolescent self-esteem. Developmental Psychology, 18(3), 372-379.
- MISCHEL, T. (1977). The self. Oxford. Blackwell.
- MONTEMAYOR, R. & EISEN, M. (1977) The development of self-conceptions from childhood to adolescence. Developmental Psychology, 13 314-319
- PALMONARI, A y otros. (1978). Identità sociale e identità professionale al termine della scuola media superiore. Study di sociología, XVI (1), 122-150.
- RODRIGUEZ TOME, H. (1972): Le moi et l'autre dans la conscience de l'adolescence. Neufchâtel. Delaachaux et Niestlé.
- RODRIGUEZ TOME, H. (1980a): La dimension temporel de l'identité. Comunicación al coloquio. Productios et affirmation de l'identite. Toulouse, Editions E. Privat.
- RODRIGUEZ TOME, H. (1983) La connaissance de soi a l'adolescence. L'orientation scolaire et professionnel 12, 3, 203-213.

- RODRIGUEZ TOME, H. BARIAUD, F. (1979): La estructura dell'identità: ricerca su popolazioni di adolescenti francesi, Em GIOVANNINI, D. (a cura di). Identità personale, Theorie e ricerca, Bologna, Zanichelli 61-77.
- RODRIGUEZ TOME, H. (1979): Identite et horizon temporel à l'adolescence, en P. Fraisse (ed.): Du temps biologique autemps psychologique. Paris P.U.F.
- RODRIGUEZ TOME, H. y BARIAUD, F. (1980 b): Etude comparative de l'identité à l'adolescence. Comunicación al coloquio Production et affirmation de l'identité Toulouse, Editions E. Privat.
- RODRIGUEZ TOME, H.; BEHAR, J. MARTINEZ, C. BARIAUD, F. (1982) Dimensiones de la identidad en la adolescencia. Rev. de psicología general y aplicada 37 (3), 507-527.
- ROSENBERG, M. (1979). Conceiving the self. New York, Basic Books.
- SALEM, A. (1986) Segments répétés et analyse statistique des données textuelles. Historie & mesure 1-2, 5-28.
- SCHLENKER, B. R. (1985) The self and social life. New York, McGraw-Hill.
- SECORD, P. F. & PEEVERS B. H. (1974) The development and attribution of persons. En MISCHEL, T. Understanding other persons, Oxford, Blackwell.
- SIMMONS, R. G. ROSENBERG, F. ROSENBERG, M. (1973) Disturbance in the self-image at adolescence American Sociological review, 38 (5), 553-568.
- SULS, J. & GREENWALD, A. G. (1986) Psychological perspectives on the self. New Jersey Erlbaum
- TORREGROSA, J. R. (1983) Sobre la identidad personal como identidad social En TORREGROSA, J. R. & SARABIA, B. Perspectivas y contextos de la Psicología Social. Barcelona. Hispano Europea
- TURNER, J. C. (1987) rediscovering the social group Oxford. Basil Blackwell
- WYLIE, R. C. (1979) The self-concept Lincoln, University of Nebraska Press
- ZAVALLONI, M. (1985) The affective representational circuit

as the foundation of identity. Comunicación en el Symposium de Identity as an organized multiplicity Theoretical and methodological issues. APA. Los Angeles